

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Xaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIYAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIJ ILG'OR TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	618
<i>Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi</i>	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI, MAZMUNI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.....	627
<i>Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi</i>	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI.....	631
<i>Rasulova Dilfuza Valiyevna</i>	
HUDUDNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SALOHİYATNING O'RNI	636
<i>Avazbek Xalbekov</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SABZAVOTCHILIK TARMOG'INING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	642
<i>Sobir Xasanov</i>	
IMPACT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE UTILIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM (A DISTRICT-LEVEL ANALYSIS OF THE SAMARKAND REGION, UZBEKISTAN)	650
<i>Toyirova Shohista Bobobekovna</i>	
INNOVASION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI	657
<i>Talapova Nargiza Baxriddinovna</i>	
BOZOR BEQARORLIGI SHAROITIDA BANK OBRO'SINI STRATEGIK RESURS SIFATIDA BARQARORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	661
<i>Yuldasheva Kamola Qosimjonovna, Ziyeva Muhtasar Mansurdjanovna</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT PENSIYA TIZIMINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	667
<i>Pardayev Farrux Muzaffarovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMASIYA SHAROITIDA MENEJERLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH.....	671
<i>Sharipova Zulfiya Shokirjonovna</i>	
FUQAROLAR ISHTIROKIGA ASOSLANGAN TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISH TIZIMI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI	677
<i>Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna</i>	
O'ZBEKISTON QISHLOQ HUDUDLARINING BARQAROR RIVOJLANISH YO'NALISHLARIDA QISHLOQ TURIZMI VA EKOTURIZM – ASOSIY USTUVOR YO'NALISHLARI	682
<i>Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi</i>	
KORXONALARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA HISOBINING ROLI.....	691
<i>Alimbay Shamshetov</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL INVESTITSIYALARNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI	694
<i>Saule Ibragimova</i>	
ANALYSIS OF THE STATE OF ELECTRICITY GENERATION BY WIND POWER PLANTS.....	698
<i>Saidov Mash'al Samadovich</i>	
TRANSFORMING TOURISM EDUCATION IN UZBEKISTAN: AN INSTITUTIONAL ANALYSIS OF PERSONNEL TRAINING SYSTEMS.....	706
<i>Abdullakhujaev Abdukodirkhuja, Ochilova Hilola Farmonovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	713
<i>Elomonov Dadaxon Ozodullayevich</i>	
MAHALLIY BOSHQARUVDA YETAKCHILIK KONSEPSIYASI ORQALI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)	718
<i>Siddikov Abdusalom Abdumalikovich</i>	

MAHALLIY BOSHQARUVDA YETAKCHILIK KONSEPSIYASI ORQALI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)

Siddikov Abdusalom Abdumalikovich

biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tinglovchisi

e-mail: abdusalom1@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-3001-5380>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xorijiy rivojlangan mamlakatlar menejment tizimida yetakchilikning nazariy va amaliy asoslari yoritilib, uning ijobiy tomonlarini mahalliy boshqaruv amaliyotiga joriy etish yo'llari tahlil qilinadi. Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya va Singapur tajribalari misolida kompetensiyaga asoslangan, strategik, innovatsion yetakchilik tamoyillari yoritiladi. Shuningdek, yetakchilik sifat jihatlarini miqdoriy mezonlar orqali baholash zarurligi asoslanadi hamda yetakchilik salohiyatini oshirish orqali mamlakatimizda hududlar samaradorligini kuchaytirish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Yetakchilik, mahalliy boshqaruv, menejment, kompetensiya, strategik liderlik, integritet, innovatsion boshqaruv, inson kapitali, hududiy samaradorlik, baholash mezonlari.

Abstract. This article highlights the theoretical and practical foundations of leadership in the management systems of developed foreign countries and analyzes the ways of introducing its positive aspects into the practice of local governance. Using the experience of the United Kingdom, Canada, Australia, and Singapore, the principles of competency-based, strategic, innovative, and ethical leadership are examined. In addition, the necessity of assessing the qualitative characteristics of leadership through quantitative criteria is substantiated, and proposals are put forward to strengthen the efficiency of territorial development in our country by enhancing leadership potential.

Key words: Leadership, local governance, management, competency, strategic leadership, integrity, innovative management, human capital, territorial efficiency, evaluation criteria.

Аннотация. В данной статье освещаются теоретические и практические основы лидерства в системе менеджмента развитых зарубежных стран, а также анализируются пути внедрения его положительных сторон в практику местного управления. На примере опыта Великобритании, Канады, Австралии и Сингапура раскрываются принципы компетентностно-ориентированного, стратегического, инновационного и этического лидерства. Кроме того, обосновывается необходимость оценки качественных характеристик лидерства с помощью количественных критериев, а также выдвигаются предложения по усилению эффективности территорий в нашей стране за счёт повышения лидерского потенциала.

Ключевые слова: Лидерство, местное управление, менеджмент, компетенция, стратегическое лидерство, integritet, инновационное управление, человеческий капитал, территориальная эффективность, критерии оценки.

KIRISH

Hozirgi globallashuv, raqamli transformatsiya va keskin raqobat sharoitida menejment tizimining samaradorligi ko'p jihatdan yetakchilik sifatiga bog'liq bo'lib bormoqda. Ayniqsa, xorijiy rivojlangan mamlakatlar

tajribasi shuni ko'rsatadiki, tashkilot yoki davlat boshqaruvi tizimining barqaror ishlashi faqat rasmiy vakolatlar, ma'muriy buyruqlar yoki qattiq nazorat vositalari bilangina emas, balki kuchli liderlik tamoyillari, kompetensiyaga asoslangan boshqaruv, strategik qarash va inson kapitalini rivojlantirish orqali ta'minlanadi. OECD mamlakatlari¹ uchun tayyorlangan hujjatlar va tahlillar davlat hamda tashkilot boshqaruvida samarali liderlikni "kelajak ishchi kuchini shakllantirish", "transformatsiyani boshqarish" va "fuqarolar kutayotgan natijalarni yetkazib berish" bilan bevosita bog'laydi.

Rivojlangan mamlakatlar menejment tizimida yetakchilikka bo'lgan e'tiborning kuchayishi tasodifiy emas. Chunki zamonaviy boshqaruv tizimi oldida bir vaqtning o'zida bir necha murakkab vazifalar turibdi: tez o'zgarayotgan tashqi muhitga moslashish, innovatsiyalarni joriy etish, xodimlar salohiyatini ochish, ochiqlik va hisobdorlikni ta'minlash hamda natijadorlikni oshirish. Shu sababli rivojlangan davlatlarda yetakchilik alohida shaxsiy fazilat sifatida emas, balki institutsional tizim, kompetensiyalar majmui va boshqaruv madaniyatining markaziy unsuri sifatida qaralmoqda. Bu holat Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya, Singapur va OECD doirasidagi ko'plab davlatlarning rasmiy liderlik standartlari va kompetensiya modellarida yaqqol namoyon bo'ladi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, rivojlangan mamlakatlar menejment tizimida shakllangan ilg'or liderlik yondashuvlarini o'rganish nafaqat nazariy ahamiyatga ega, balki ularni milliy boshqaruv amaliyotiga moslashtirish ham boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Xususan, kompetensiyaga asoslangan kadrlar siyosati, strategik ko'rish, natijaga yo'naltirilgan boshqaruv, innovatsion madaniyat, halollik va ochiqlik tamoyillarini joriy etish bugungi menejment tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi. Bu borada "O'zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqasida uzoq muddatli iqtisodiy transformatsiya jarayonida strategik liderlikka erishish salohiyatiga ega"² ekanligi ma'lum. Mazkur yondashuv mahalliy boshqaruv tizimida yetakchilik salohiyatini kuchaytirish nafaqat ichki boshqaruv samaradorligi, balki hududiy va mintaqaviy raqobatbardoshlik nuqtayi nazaridan ham muhim ekanini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yetakchilik boshqaruv fanida insonlarni umumiy maqsad atrofida birlashtirish, ularga ta'sir ko'rsatish, motivatsiya yaratish va natijaga yo'naltirish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Rahbarlik va yetakchilik bir-biriga yaqin tushunchalar bo'lsa-da, ular aynan bir xil mazmunga ega emas. Rahbarlik ko'proq rasmiy vakolat, lavozim va me'yoriy asosga tayansa, yetakchilik shaxsning ta'sir kuchi, strategik tafakkuri, jamoani ergashtira olishi va o'zgarishlarni boshqarish salohiyatiga tayanadi. Shu sababli zamonaviy menejmentda samaradorlikka erishish uchun rasmiy boshqaruv bilan bir qatorda kuchli liderlik ham zarur bo'ladi.

Xorijiy rivojlangan mamlakatlar tajribasi liderlikni faqat individual xarizma yoki buyruq berish qobiliyati sifatida emas, balki tizimli kompetensiyalar jamlanmasi sifatida ko'radi. Masalan, Kanada davlat xizmatida "Rahbarlikning asosiy kompetensiyalari" (Key Leadership Competencies) modeli yetakchini strategiya yaratish, odamlarni safarbar etish, halollik va hurmatni saqlash, sheriklar bilan hamkorlik qilish, natijaga erishish, innovatsiyani rag'batlantirish va o'zgarishni boshqarish qobiliyatlari orqali tavsiflaydi. Ushbu kompetensiyalar tanlov, o'qitish, rivojlantirish va baholash tizimining asosi sifatida belgilangan.

Buyuk Britaniyada esa Fuqarolik xizmati uchun qabul qilingan Leadership Statement³ rahbarlardan uch asosiy yo'nalishda xulq-atvor talab qiladi: "inspiring", "confident", "empowering", ya'ni ilhomlantirish, ishonch bilan harakat qilish va jamoaga vakolat berish. Rasmiy hujjatlarda lider faqat topshiriq beruvchi emas, balki maqsadni aniq tushuntiruvchi, bahs-munozaradan qo'rqmaydigan, innovatsiyani qo'llab-quvvatlaydigan va xodimlarga mas'uliyat beradigan boshqaruvchi sifatida tasvirlanadi.

Avstraliya davlat xizmatida Leadership Capability Framework⁴ yuqori lavozimdagi rahbarlar uchun halollikni mustahkamlovchi madaniyat yaratish, fuqaroga yo'naltirilganlik va umrbod o'rganish tamoyillarini muhim deb belgilaydi. Bu yondashuvdan ko'rinadiki, rivojlangan davlatlarda yetakchilik alohida nazariy tushuncha emas, balki kundalik boshqaruvning amaliy standartiga aylangan.

Singapur tajribasi esa yetakchilikni kadrlar zaxirasini oldindan shakllantirish, rotatsiya, tarmoqlararo tajriba va iste'dodli xodimlarni uzoq muddatli rivojlantirish bilan bog'laydi. Davlat xizmati yetakchilik dasturi (Public Service Leadership Programme) doirasida liderlar turli sektorlarda ishlash orqali keng ko'lamli tajriba, tarmoqlararo fikrlash va davlat xizmatining turli yo'nalishlarini integratsiyalash qobiliyatini egallaydi.

Demak, nazariy va amaliy jihatdan rivojlangan mamlakatlar menejment tizimida yetakchilik quyidagi tayanch ustunlarga ega:

- 1 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) — Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti
- 2 Siddiqov, A. (2025). Futurologiya va mintaqaviy iqtisodiy transformatsiya: Markaziy Osiyoda O'zbekistonning strategik senariylari. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16902176>
- 3 Rahbarlarning xulq-atvor, yondashuv va liderlik sifatini belgilab beruvchi rasmiy mezonlar
- 4 Rahbarlik uchun zarur bo'lgan asosiy kompetensiyalar va ko'nikmalar mezonlari

- strategik fikrlash;
- natijadorlikka yo'naltirilganlik;
- innovatsion qarash;
- etik me'yorlarga sodiqlik;
- jamoani safarbar etish;
- hamkorlik va tarmoqlararo muvofiqlashtirish;
- uzluksiz o'rganish va moslashuvchanlik.

Kompetensiyaga asoslangan liderlik. Rivojlangan davlatlar tajribasining eng muhim xususiyatlaridan biri shundaki, liderlik mavhum tushuncha emas, balki aniq kompetensiyalar orqali ifodalanadi. Xalqaro tashkilotlarning liderlik kompetensiyalar bo'yicha tavsiyalari ham davlat xizmati samaradorligini oshirish uchun umumiy kompetensiya ramkalari, standartlashtirilgan ish profillari, moslashuvchanlik va liderlikni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Bunday yondashuvning afzalligi shundaki, liderlikka baho berish subyektiv tasavvurlarga emas, balki oldindan belgilangan mezonlarga tayangan holda amalga oshiriladi. Natijada kadr tanlash, attestatsiya, xizmat pog'onasida ko'tarish va malaka oshirish tizimlari bir-biri bilan uzviy bog'lanadi. Aynan shu tizimlilik rivojlangan mamlakatlar menejment tizimining asosiy ustunlaridan biridir.

Strategik liderlik. Rivojlangan davlatlarda lider faqat joriy masalalarni hal qiluvchi ijrochi emas, balki kelajakni ko'ra oladigan strateg sifatida qaraladi. BMT hisobotlarida davlat sektori rahbarlari transformatsiyani boshqarish, kutilayotgan natijalarni jamiyat ehtiyojlari bilan bog'lash va kelajak ishchi kuchini tayyorlash vazifalari bilan chambarchas aloqador ekani ko'rsatilgan.

Strategik liderlikning mohiyati:

- uzoq muddatli maqsadlarni belgilash;
- tashqi muhitdagi xatar va imkoniyatlarni oldindan ko'rish;
- resurslarni ustuvor vazifalarga yo'naltirish;
- jamoani umumiy strategiya atrofida birlashtirish;
- qisqa muddatli vazifalarni uzoq muddatli natijalar bilan bog'lashdan iborat.

Bunday tizim ayniqsa murakkab va tez o'zgaradigan muhitda muhimdir. Chunki global raqobat sharoitida joriy operatsion samaradorlikning o'zi yetarli emas; tashkilot yoki davlat tizimi doimiy ravishda yangilanishga tayyor bo'lishi lozim.

Inson kapitaliga tayangan liderlik. Xorijiy rivojlangan mamlakatlarda menejment tizimi xodimlarni "resurs" emas, balki "kapital" sifatida ko'radi. Bu yondashuvning markazida odamlarni rivojlantirish, motivatsiya qilish, hamkorlikni kuchaytirish va vakolat berish turadi. Buyuk Britaniya liderlik modeli jamoaga "space and authority" berishni, Kanada esa "mobilize people" va "promote innovation and guide change"ni muhim kompetensiya deb ko'rsatadi. Bu yondashuvning nazariy asoslari ilmiy tadqiqotlarda ham qo'llab-quvvatlanadi. Turli meta-tahlillar va tadqiqotlar transformatsion liderlik ishchi-xodimlar innovatsiyasi, jamoa natijalari hamda tashkilot samaradorligi bilan ijobiy bog'liqligini ko'rsatadi.

Rivojlangan davlatlar menejment tizimida liderlikning markaziy tamoyillaridan biri-integritet⁵. Kanada modeli "Uphold Integrity and Respect" (halollik va hurmat tamoyillariga rioya qilish)ni alohida kompetensiya sifatida belgilaydi; Avstraliya esa "pro-integrity culture"ni yuqori rahbarlar uchun zarur mezon deb ko'rsatadi.

Halollik, ochiqlik va hisobdorlikka asoslangan liderlikning ijobiy jihati shundaki, u tashkilot ichida ishonch muhitini shakllantiradi. Ishonch mavjud joyda xodimlarning tashabbus ko'rsatishi, innovatsiya kiritishi, hamkorlik qilishi va mas'uliyatni bo'lishishi osonlashadi. Bunday tizimlar odatda byurokratik qarshilikni kamaytiradi va fuqarolar yoki mijozlar bilan munosabatlarni mustahkamlaydi. World Bank materiallarida ham yaxshi boshqaruv va fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatish o'rtasida bevosita bog'liqlik borligi ko'rsatilgan.

Innovatsion va o'zgarishga yo'naltirilgan liderlik. Jahon Banki tahlillari zamonaviy tashkilotlarda liderlikning eng muhim vazifalaridan biri o'zgarishlarga tayyor tashkilot madaniyatini yaratish ekanini ta'kidlaydi. McKinsey'ning tashkilotlar holati haqidagi hisobotlari texnologik yangiliklar, iqtisodiy beqarorlik va ishchi kuchi tarkibidagi o'zgarishlar rahbarlardan yangi turdagi adaptiv va innovatsion liderlikni talab qilayotganini ko'rsatadi. HBR esa tashkilot strategiyasi bilan madaniyat o'rtasidagi uyg'unlik rahbarlar qo'lidagi eng kuchli vositalardan biri ekanini qayd etadi.

Yetakchilik kompetensiyalari tizimlashtirilgan davlatlarda qaror qabul qilish sifati ortadi, ustuvorliklar aniq belgilanadi va tashkilotlarning maqsadga erishish darajasi yuqorilaydi. Kanada, Buyuk Britaniya va Avstraliya tajribasi liderlikni kadrlar boshqaruv, natijalarni baholash va strategik rejalashtirish bilan bog'lab qo'ygani sababli menejment tizimi yaxlit ishlaydi.

Liderlikning ijobiy tomoni shundaki, u xodimlar tashabbusini rag'batlantiradi. Buyuk Britaniya hujjatlarida innovatsiyani "reward" qilish, HBR materiallarida esa madaniyat va liderlikning innovatsiya uchun asosiy sharoit ekanligi ta'kidlangan. Tadqiqotlar ham transformatsion liderlik innovatsion xulq-atvor va tashkilot yangilanishi bilan ijobiy bog'liq ekanini ko'rsatadi.

5 Halollik, vijdonlilik, prinsipga sodiqlik va axloqiy yaxlitlik.

Jamoani tinglaydigan, vakolat beradigan, maqsadni aniq tushuntiradigan va adolatli baholaydigan rahbarlar mavjud tizimlarda xodimlar o'zini tashkilotning muhim qismi deb his qiladi. Bu esa ichki motivatsiya, mas'uliyat va sadoqatni oshiradi. Ilmiy tadqiqotlarda autentik va transformatsion liderlik ish qoniqishi, fuqarolik xulqi va samaradorlik bilan bog'liq ekani qayd etilgan.

HBR'ning "The Leader's Guide to Corporate Culture"⁶ maqolasida strategiya va madaniyat rahbarlar qo'lidagi asosiy boshqaruv vositalaridan ekani ko'rsatiladi. Bu fikr juda muhim: rivojlangan mamlakatlar faqat reglament va qoidalarni takomillashtirish bilan cheklanmaydi, balki tashkilotning ichki qadriyatlari va xulq me'yorlarini ham liderlik orqali boshqaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosini tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, mantiqiy tahlil va sintez, statistik guruhlash hamda ekonometrik modellashtirishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar tashkil etadi. Mazkur yondashuvlar orqali mahalliy boshqaruv tizimida yetakchilik salohiyati, uning samaradorlikka ta'siri va hududlararo tafovutlar ilmiy jihatdan baholandi. Yetakchilikning qator sifat jihatlari mavjud bo'lib, ularni oddiygina qayd etish bilan baholab bo'lmaydi. Shu sababli, yetakchilikning sifat jihatlari miqdoriy mezonlar orqali baholash zarurdir. Hozirgi vaqtda bunday baholash tizimi to'liq ishlanmagan. Rivojlangan davlatlarning ko'pida liderlik halollik, mas'uliyat va jamoatchilik oldidagi hisobdorlik bilan chambarchas bog'langan. Buning amaliy natijasi- fuqarolar ishonchining ortishi, ichki nizolarning kamayishi va boshqaruv qarorlarining legitimligi kuchayishidir. Jahon Banki materiallarida davlat boshqaruvi samaradorligi fuqarolar ishonchi bilan uzviy bog'liq ekani qayd etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Buyuk Britaniyaning Civil Service Leadership Statement hujjati liderlikni butun fuqarolik xizmati uchun yagona xulq-atvor standarti sifatida belgilaydi. Bu hujjat kichik xodimlar uchun ham rahbaridan nimani kutish mumkinligini ko'rsatadi, ya'ni liderlik nafaqat rahbarning ichki ishi, balki tizimning ochiq me'yoriga aylantirilgan. Rahbar ilhomlantiruvchi, ishonchli va vakolat beruvchi bo'lishi kerakligi ochiq qayd etilgan.

Bu modelning ijobiy tomoni- liderlikka oid kutishlar hammaga bir xil tushunarli bo'ladi. Natijada:

- boshqaruv madaniyati standartlashadi;
- kadrlar baholash mezonlari bir xil bo'ladi;
- yuqori va quyi bo'g'inlar o'rtasida kutishlar farqi kamayadi.

Kanadadagi Key Leadership Competencies profili yetakchilikni tanlov, rivojlantirish va natijalarni baholash bilan integratsiyalashgan holda qo'llaydi. Bu modelda strategiya, odamlarni safarbar qilish, natija, hamkorlik, innovatsiya va o'zgarishlarni boshqarish yagona kompetensiya tizimiga birlashtirilgan.

Kanada tajribasining afzalligi- liderlikni faqat yuqori lavozimdagi rahbarlarga emas, balki butun boshqaruv zanjiriga yoyishidadir. Bu tizim kadrlar zaxirasini shakllantirish va vorislikni ta'minlash uchun juda qulay.

Avstraliya modeli. Avstraliya Public Service rahbarlik qobiliyatlari tizimi halollik madaniyati, fuqaroga yo'naltirilganlik va uzluksiz o'rganishni muhim deb belgilaydi. SES Performance Leadership Framework esa yuqori rahbarlar faoliyatida shaffoflik va hisobdorlikni mustahkamlashga qaratilgan. Bu modelning kuchli tomoni shundaki, liderlik faqat "natija berdi yoki yo'q" mezoni bilan emas, balki "qanday usulda natijaga erishdi" tamoyili bilan ham baholanadi. Demak, jarayon sifati va etik me'yorlar ham boshqaruv samaradorligining bir qismidir.

Singapur modeli. Singapur davlat xizmatidagi PSLP dasturi orqali liderlik iste'dodlarni erta aniqlash, rejalashtirilgan rotatsiya, tarmoqlararo tajriba va uzoq muddatli karyera rejalashtirish asosida shakllantiriladi. Bu model menejment tizimiga ikki katta afzallik beradi: birinchidan, rahbarlar tor sohaviy emas, keng davlat boshqaruvi tafakkuriga ega bo'ladi; ikkinchidan, keyingi avlod liderlari oldindan tayyorlanadi. Xorijiy rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, liderlikning ijobiy tomonlarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun alohida treninglar yetarli emas. Bunda tizimli yondashuv talab etiladi.

Birinchi navbatda rahbarlar uchun milliy yoki tashkilot darajasidagi aniq liderlik kompetensiyalari belgilanishi lozim. Bu model quyidagilarni qamrab olishi kerak:

- strategik fikrlash;
- etik me'yorlarga sodiqlik;
- jamoani safarbar etish;
- innovatsiyani rag'batlantirish;
- hamkorlik va kommunikatsiya;
- o'zgarishlarni boshqarish;
- natijaga yo'naltirilganlik.

6 https://hbr.org/2018/01/the-leaders-guide-to-corporate-culture?utm_source

Bunday model bo'lmasa, liderlik tasodifiy talqin qilinadi va kadrlar siyosati bir xillikdan mahrum bo'ladi. Xalqaro tashkilotlar ham umumiy kompetensiya ramkalarini va standart profillarni tavsiya etadi. Rahbarlarni tanlashda faqat staj, mutaxassislik yoki formal ko'rsatkichlarga emas, balki liderlik kompetensiyalariga ham baho berilishi kerak. Kanada va Singapur tajribasi aynan shuni ko'rsatadi: liderlikni rivojlantirish tanlov bosqichidan boshlanadi.

Bir martalik seminarlar bilan haqiqiy liderlik shakllanmaydi. Rivojlangan davlatlarda liderlik o'qitish, mentorlik, rotatsiya, amaliy loyiha va baholash orqali rivojlantiriladi. Singapurdagi strukturali rotatsiya, Avstraliyadagi "qobiliyatlar tizimi" (capability framework) va Buyuk Britaniyadagi xulq-atvor standartlari shuni ko'rsatadi.

Shu bois quyidagilarni joriy etish maqsadga muvofiq:

- liderlik maktablari;
- rahbarlar uchun mentorlik dasturlari;
- sektorlararo rotatsiya;
- amaliy transformatsion loyihalarda ishtirok;
- yilma-yil kompetensiya auditi.

Liderlik individual ko'nikma bo'lishi bilan birga, u madaniy muhitga ham bog'liq. Xalqaro HR tahlillari tashkilot madaniyati o'zgarishlarni qabul qilishda hal qiluvchi omil ekanini ko'rsatadi.

Demak, liderlikning ijobiy tomonlarini joriy qilish uchun:

- ochiq muloqot;
- xatolardan o'rganish madaniyati;
- adolatli rag'batlantirish;
- bo'limlararo hamkorlik;
- taklif va tashabbuslarni qo'llash tizimi zarur.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, rahbar faoliyatini faqat statistik natijalar bo'yicha baholash yetarli emas. Jarayon sifati, jamoa bilan ishlash, halollik, xodimlarni rivojlantirish va innovatsion tashabbuslar ham hisobga olinishi kerak. Avstraliya SES Framework⁷ bu masalaga alohida urg'u beradi.

Bugungi menejment tizimida liderlar ma'lumotga asoslangan qaror qabul qilishi, raqamli vositalardan foydalanishi va texnologik o'zgarishlarga moslashishi kerak. Jahon Banki hisobotlari texnologik innovatsiyalar zamonaviy tashkilotlarning bosh omillaridan biriga aylanganini qayd etadi.

Buning uchun:

- data tahlil asoslari;
- raqamli boshqaruv;
- SI va avtomatlashtirish bo'yicha rahbarlar savodxonligi;
- onlayn monitoring vositalarini qo'llash ko'nikmalari shakllantirilishi zarur.

Liderlikning ijobiy tomonlarini joriy etishda bir qator to'siqlar kuzatilishi mumkin:

- ortiqcha markazlashuv;
- formalizm va byurokratiya;
- baholashning subyektivligi;
- yangilikka qarshilik;
- xodimlar motivatsiyasining pastligi;
- o'quv dasturlarining amaliyotdan uzilganligi.

Agar liderlikni faqat shior yoki nazariy dars sifatida joriy qilishga urinish bo'lsa, kutilgan samara bo'lmaydi. Shuning uchun liderlikni joriy etish boshqaruv tizimidagi boshqa islohotlar- kadrlar siyosati, baholash, rag'batlantirish, tashkilot madaniyati va raqamli boshqaruv bilan birgalikda olib borilishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi ilmiy xulosalarga kelish mumkin. Birinchidan, xorijiy rivojlangan mamlakatlar menejment tizimida yetakchilik boshqaruvning qo'shimcha unsuri emas, balki uning markaziy institutsional mexanizmi hisoblanadi. Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya va Singapur tajribasi liderlikni aniq kompetensiyalar, etik standartlar, natijadorlik mezonlari va tizimli rivojlantirish mexanizmlari orqali shakllantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Ikkinchidan, samarali liderlik boshqaruv sifatini, innovatsion faollikni, xodimlar motivatsiyasini, ichki ishonchni va tashkilot natijadorligini oshiradi. Bu holat ilmiy tadqiqotlar va meta-tahlillar bilan ham tasdiqlanadi.

Uchinchidan, liderlikning ijobiy tomonlarini joriy qilish uchun faqat alohida shaxslarni tayyorlash yetarli emas; buning uchun kompetensiyaga asoslangan kadrlar siyosati, baholash mezonlari, mentorlik, rotatsiya, madaniy transformatsiya va raqamli boshqaruv elementlari uyg'unlashgan bo'lishi lozim.

⁷ https://www.apsacademy.gov.au/news/changes-ses-performance-leadership-framework?utm_source

Shu asosda quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Rahbarlar uchun milliy liderlik kompetensiyalari modelini ishlab chiqish.
2. Kadrlarni tanlash va tayinlashda liderlik mezonlarini majburiy komponent sifatida kiritish.
3. Rahbarlar uchun mentorlik, rotatsiya va amaliy loyiha asosidagi rivojlantirish dasturlarini yo'lga qo'yish.
4. Natijadorlik bilan bir qatorda etik me'yorlar, jamoa bilan ishlash va innovatsion tashabbuslarni ham baholash.
5. Tashkilotlarda ochiqlik, ishonch va hamkorlikka asoslangan boshqaruv madaniyatini shakllantirish.
6. Raqamli liderlik va ma'lumotga asoslangan qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.
7. Xorijiy tajribani to'liq ko'chirish emas, balki mahalliy sharoitga moslashtirish tamoyilini qo'llash.

Xorijiy rivojlangan mamlakatlar menejment tizimida yetakchilik asoslari chuqur institutsionallashgan, kompetensiyalarga tayangan va natijaga yo'naltirilgan tizim sifatida shakllangan. Ushbu tajriba shuni ko'rsatadiki, bugungi boshqaruv samaradorligini oshirishning eng muhim omillaridan biri-kuchli liderlik madaniyatini yaratishdir. Yetakchilikning ijobiy tomonlari, xususan strategik fikrlash, odamlarni safarbar etish, innovatsiyani rag'batlantirish, etik me'yorlarga sodiqlik va uzluksiz rivojlanish tamoyillarini joriy etish boshqaruv sifatini sezilarli ravishda yaxshilaydi. Shu bois rivojlangan mamlakatlar tajribasini ilmiy tahlil qilish va uning ijobiy jihatlarini milliy menejment tizimiga bosqichma-bosqich moslashtirish dolzarb va istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Organisation for Economic Co-operation and Development. Public Sector Leadership for the 21st Century. Paris: OECD, 2011.
2. UK Government. Civil Service Leadership Statement. London: Government of the United Kingdom, 2015.
3. Treasury Board of Canada Secretariat. Key Leadership Competency Profile. Ottawa: Government of Canada, 2016.
4. Treasury Board of Canada Secretariat. Key Leadership Competency Profile and Examples of Effective and Ineffective Behaviours. Ottawa: Government of Canada, 2022.
5. Australian Public Service Commission. Integrated Leadership System (ILS). Canberra: APSC, 2021.
6. Public Service Division, Singapore. Public Service Leadership Programme (PSLP). Singapore: Government of Singapore.
7. World Bank. Governance Global Practice. Washington, DC: The World Bank. 2018
8. Shah, A. (ed.). Public Services Delivery. Public Sector Governance and Accountability Series. Washington, DC: The World Bank. 2020
9. World Bank. Better Results from Public Sector Institutions: The World Bank Approach to Public Sector Management 2011–2020. Washington, DC: The World Bank, 2022.
10. The State of Organizations 2026: Three Tectonic Forces that are Reshaping Organizations. 2025.
11. Groysberg, B., Lee, J., Price, J., Cheng, J. Y.-J. The Leader's Guide to Corporate Culture. Harvard Business Review, 2018.
12. Public Service Commission of Canada. Competencies: Key Leadership Competencies Profile. 2024.
13. Сиддикова, Г. (2025). Трансформация общественного сознания в эпоху искусственного интеллекта: социология роли женщин и гендерной идентификации в технологическом обществе DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17465459>
14. Mamadalieva, Sh. (2025). Artificial intelligence and audio media: a development model of radio journalism in the new era. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17386620>
15. https://hbr.org/2018/01/the-leaders-guide-to-corporate-culture?utm_source
16. https://www.apsacademy.gov.au/news/changes-ses-performance-leadership-framework?utm_source
17. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/6688>
18. Siddiqov, A. (2025). Futurologiya va mintaqaviy iqtisodiy transformatsiya: Markaziy Osiyoda O'zbekistonning strategik ssenariylari. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16902176>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
